

ФОРМИРОВАНИЕ 4К-КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА – ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

*Аблязова Милана Руслановна, Ахмедова Махфуза Садыковна
студентка первого курса факультета начального образования
Ташкентского государственного педагогического университета имени
Низами. Доцент кафедры «Родной язык и методика его преподавания в
начальном образовании» Ташкентского государственного педагогического
университета.*

Аннотация : данная статья рассматривает важность формирования читательской грамотности у учеников начальных классов на уроках родного языка с использованием интерактивных методов обучения. Автор рассматривает концепцию "4К-компетенций" (креативность, коллаборация, критическое мышление, коммуникация), выделяя их ключевую роль в развитии языковых навыков у младших школьников. В заключении статьи делаются выводы о значимости использования интерактивных методов для эффективного формирования читательской грамотности у младших школьников на уроках родного языка.

Ключевые слова: *4К-компетенций, креативность, коллаборация, критическое мышление, коммуникация, системно-деятельностный подход.*

Annotation : This article discusses the importance of developing reading literacy among elementary school students in their native language lessons using interactive teaching methods. The author examines the concept of "4K competencies" (creativity, collaboration, critical thinking, communication), emphasizing their key role in the development of language skills in younger schoolchildren. In conclusion, the article draws conclusions about the importance of using interactive methods for the effective formation of reading literacy among younger schoolchildren in their native language lessons.

Keywords: 4K competencies, creativity, collaboration, critical thinking, communication, system-activity approach.

В современном образовательном процессе акцент смещается от передачи фактической информации к развитию ключевых компетенций, которые обеспечивают глубокое понимание и успешное применение знаний в различных сферах жизни. На уроках русского языка в начальных классах особенно важно формирование четырех важных компетенций: коллаборации, критического мышления, креативности и коммуникации.

Основы читательской грамотности закладываются в начальных классах. Именно в этот период происходит интенсивное обучение различным видам речевой деятельности — чтению и письму, говорению и слушанию. Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность.

1.Коллаборация (Сотрудничество)

На уроках русского языка важно создавать среду, способствующую совместной работе учеников. Это может быть осуществлено через групповые

проекты, обсуждения текстов, совместное решение грамматических и лексических задач. Например, ученики могут вместе создавать сказки, где каждый участник отвечает за определенный аспект текста, что развивает не только навыки языка, но и социальные навыки

2.Критическое мышление:

Развитие критического мышления на уроках русского языка можно осуществить через анализ текстов, обсуждение тем, проведение дебатов. Ученики могут анализировать тексты на предмет достоверности информации, выявлять ключевые идеи, аргументировать свою точку зрения. Примером может служить обсуждение темы "Изучение русского языка - почему это важно?".

3.Креативность:

Применение креативности на уроках русского языка способствует разнообразию подходов к изучению материала. Ученики могут создавать свои стихи, рассказы, использовать творческие методы для запоминания слов и грамматических правил. Например, учитель может предложить создать коллективный рассказ, где каждый ученик добавляет свой отрывок, продолжая предыдущий.

4.Коммуникация:

Развитие коммуникативных навыков на уроках русского языка включает в себя не только умение грамотно и четко выражать свои мысли, но и активное слушание и взаимодействие с другими учениками. Проведение дискуссий, ролевых игр, интервью способствует формированию навыков успешного общения на родном языке.

А теперь рассмотрим с практическим взглядом на формирование 4К-компетенций на уроках родного языка-читательской грамотности в начальных классах. В современном мире образование должно не только передавать знания, но и развивать ключевые компетенции, необходимые для успешной адаптации в обществе. На уроках русского языка в начальных классах формирование 4К-компетенций - коллаборации, критического мышления, креативности и коммуникации - является приоритетом. Рассмотрим, как эти компетенции могут быть внедрены на примере конкретных тем.

1.Тема «Мой лучший друг»

1.Коллаборация Ученики могут работать в парах или маленьких группах, чтобы создать коллективный рассказ о своем лучшем друге. Каждый участник отвечает за часть рассказа, что требует сотрудничества и координации

2.Критическое мышление: После завершения рассказа, ученики могут обсудить и анализировать, какие черты характера делают друга "лучшим". Это способствует развитию критического мышления и оценочных навыков.

3.Креативность: Дети могут придумывать необычные приключения для своего героя или использовать творческие методы, такие как рисунки или коллажи, чтобы представить своего друга.

4.Коммуникация: В конце урока каждая группа может представить свой рассказ перед классом, что развивает умение ясно и четко выражать свои мысли.

2.Тема: «Сказочные персонажи»

1.Коллаборация Ученики могут работать в группах для создания своего сказочного персонажа. Каждый член группы может придумать свою часть описания персонажа.

2.Критическое мышление: После создания персонажей, дети могут обсудить, какие черты делают персонажей интересными и какие аспекты сказок являются важными для понимания сюжета.

3.Креативность: Ученики могут создавать иллюстрации для своих персонажей, а также придумывать продолжение сказки, демонстрируя свою креативность.

4.Коммуникация: Каждая группа может представить своего сказочного персонажа, объясняя выборы, сделанные в процессе создания, и обсуждая, как их персонажи могли бы взаимодействовать внутри сказочного мира.

3.Тема : «Путешествие в прошлое »

Для успешного развития читательской грамотности школьников и достижения ключевых и предметных компетенций необходимо использовать такие приемы, чтобы обучение на уроке носило деятельностный характер. Поэтому я организую деятельность ученика так, чтобы он осмысленно решал значимые для себя вопросы: что я хочу сделать? зачем я это делаю? как я это делаю? как я это сделал?

Предлагаю учащимся задания, при выполнении которых, учащиеся не скованны жесткими рамками одного решения, а им открывается возможность для поисков, размышления, исследования, открытий. При изучении нового материал, я не задаю прямых вопросов, а создаю ситуации, в которых дети анализируют, рассуждают, высказывают свое мнение, самостоятельно ищут пути решения.

Одним из этапов урока при системно-деятельностном подходе в обучение является: включение в содержание обучения решение значимых жизненных задач. Формируя читательскую грамотность учащихся, использую вопросы и задания, связанные с жизненным опытом обучающихся, направленные на развитие рефлексии: «Как бы поступил ты? Почему?», «Вспомни, не было ли в твоей жизни такой ситуации? Расскажи об этом», «Где тебе пригодятся эти знания?».

1.Коллаборация Ученики могут работать в группах, чтобы исследовать и представить информацию о русской культуре и традициях в разные исторические периоды.

2.Критическое мышление: Дети могут анализировать, как изменения в культуре влияли на язык, и представлять свои выводы.

3.Креативность: Ученики могут использовать креативные методы, такие как создание временной линии событий, ролевые игры или даже театральные постановки.

4.Коммуникация: Группы могут представлять свои исследования классу и обсуждать, как изменился русский язык в разные исторические периоды.

Как видим, эти примеры демонстрируют, как формирование 4К-компетенций может быть интегрировано в уроки русского языка, делая обучение не только

эффективным, но и увлекательным для учеников. В итоге, интеграция 4К-компетенций на уроках русского языка в начальных классах не только обогащает образовательный процесс, но и готовит учеников к успешному функционированию в современном информационном обществе. Эти компетенции становятся основой не только для усвоения знаний, но и для их креативного применения в повседневной жизни

Литература

1. М.Р.Львов. «Справочник по методике русского языка». Москва - 1988 год
2. Trends in the development of communicative and speech competence of teachers in the system of continuing education.
M.S. Akhmedova Asian Journal of Multidimensional Research ISSN: 2278-4853
Vol. 11, Issue 11, November 2022
3. Роль народных языковых средств в развитии речевой Компетенции младших школьников в процессе Махфуза Ахмедова, и.о. Доцента журнал «преподавание Языка и литературы». №5, 2023 г.